

RUS TILINI ARALASH FORMATDA O'QITISHDA INTERAKTIV QURILMALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH

Shavilova Natalya Sergeevna, TerDPI, rus tili va adabiyoti kafedrası, o'qituvchi

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada aralash ta'limni tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari, an'anaviy va raqamli shakllarni birlashtirishning didaktik ahamiyati hamda interaktiv o'quv vositalarining roli tahlil qilinadi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — rus tili o'qituvchilari uchun maktab, universitet va til kurslarida aralash ta'limni samarali joriy etish metodologiyasini ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda interaktiv o'quv vositalari, raqamli didaktika, fikr-mulohaza mexanizmlari va motivatsiyani oshirishga qaratilgan metodik yondashuvlar o'rganildi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, interaktiv vositalar nutqni rivojlantirish, o'quvchilarning faolligini oshirish va ta'lim jarayonini individuallashtirishda samarali vosita hisoblanadi. an'anaviy metodlar bilan birgalikda qo'llanganda ular ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi.

XULOSA: aralash ta'lim va interaktiv vositalar zamonaviy ta'lim jarayonida muhim pedagogik resurs bo'lib, o'qituvchilarga o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda yordam beradi.

Kalit so'zlar: aralash ta'lim, interaktiv til o'qitish vositalari, an'anaviy ta'lim va raqamlashtirish, fikr-mulohaza, nutqni rivojlantirish, o'rganish motivatsiyasi.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СМЕШАННОМ ФОРМАТЕ

Шавилова Наталья Сергеевна, ТерДПИ, кафедра русского языка и литературы, преподаватель.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена современным подходам к организации смешанного обучения, объединяющего традиционные и цифровые формы образовательной деятельности. особое внимание уделяется роли интерактивных учебных средств в цифровой дидактике.

ЦЕЛЬ: цель исследования — разработка методологических рекомендаций для преподавателей русского языка по эффективному внедрению интерактивных средств в учебный процесс школ, университетов и языковых курсов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование опиралось на анализ интерактивных средств, цифровой дидактики, механизмов обратной связи и методов повышения мотивации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что интерактивные средства способствуют развитию речи, повышению активности учащихся и

индивидуализации образовательного процесса. при сочетании с традиционными методами они значительно повышают качество обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: смешанное обучение и интерактивные средства являются важным педагогическим ресурсом, позволяющим преподавателям повышать мотивацию учащихся и развивать их речевые компетенции.

Ключевые слова: смешанное образование, языковые интерактивные тренажёры, традиционное образование и цифровизация, обратная связь, развитие речи, учебная мотивация.

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF USING INTERACTIVE TRAINING DEVICES IN TEACHING RUSSIAN IN A BLENDED FORMAT

Shavilova Natalya Sergeevna, TerDPI, Department of Russian Language and Literature, teacher

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes modern approaches to organizing blended learning, combining traditional and digital forms of education. it emphasizes the role of interactive learning tools as a key element of digital didactics.

PURPOSE: the aim of the study is to provide methodological recommendations for Russian language teachers on effectively integrating interactive learning tools into schools, universities, and language courses.

MATERIALS AND METHODS: the study examined interactive tools, digital didactics, feedback mechanisms, and strategies for enhancing learning motivation.

RESULTS AND DISCUSSION: findings indicate that interactive tools effectively foster speech development, increase student engagement, and support individualized learning. when combined with traditional methods, they significantly improve the quality of education.

CONCLUSION: blended learning and interactive tools serve as essential pedagogical resources, enabling teachers to enhance student motivation and develop communicative competence in modern educational contexts.

Keywords: blended education, interactive language simulators, traditional education and digitalization, feedback, speech development, learning motivation.

В мировой практике внедрение искусственного интеллекта (в общем) и интерактивных тренажёров (в частности) в образовательный процесс становится неотъемлемой частью модернизации языкового образования. Актуальность цифровой трансформации образования прежде всего обуславливается повышением его качества. В Узбекистане цифровизация образования и внедрение искусственного интеллекта приобретают стратегическое значение для преподавания языков. С 2026 года в школах планируется преподавание основ использования искусственного интеллекта и применение интерактивных

тренажёров. Особое внимание уделяется использованию этих технологий в обучении русскому языку как иностранному.

В октябре 2025 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании озвучил меры по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в систему образования. Глава государства отметил, что «развитие искусственного интеллекта зависит не только от современной инфраструктуры и алгоритмов, но и от квалифицированных кадров», и подчеркнул, что «подготовку специалистов нужно начинать, прежде всего, со школы» [1].

Актуальность исследования по внедрению интерактивных тренажёров для обучения русскому языку в смешанном формате обусловлена масштабной цифровизацией образования и растущим интересом к русскому языку как средству межнационального общения. Интерактивные тренажёры становятся эффективным решением для преодоления дефицита языковой среды, особенно в регионах, и способствуют формированию устойчивых навыков владения русским языком. Их использование позволяет сделать обучение более гибким, доступным и ориентированным на индивидуальные потребности учащихся, что отвечает стратегическим задачам развития образования в стране.

МЕТОДОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРА. В ходе подготовки научной статьи был проведён анализ отечественной и зарубежной литературы, посвящённой использованию интерактивных тренажёров и цифровых образовательных ресурсов на уроках русского языка. В трудах таких авторов, как А.Рахмонов, **Э. А. Куликова**, **А. А. Мелконян**, **С. Н. Шапошникова** рассматриваются дидактические возможности электронных и интерактивных средств обучения, их роль в формировании информационной и коммуникативной компетенции учащихся в английском и немецком языках. В научных статьях **А. С. Дейнеко**, **Е. С. Хиневич** подчёркивается, что ведётся разработка интерактивных тренажёров по русскому языку и их внедрение в учебный процесс.

Нормативно-правовая база исследования включает ключевые документы системы образования Республики Узбекистан: Закон «Об образовании», Национальную программу по подготовке кадров, Государственный образовательный стандарт, а также программу по русскому языку для V–IX классов школ с узбекским языком обучения. Эти документы определяют требования к использованию цифровых образовательных ресурсов и предусматривают внедрение современных технологий в учебный процесс.

В ходе исследования использован комплекс методов исследования, включающий теоретический анализ психолого-педагогической и методической литературы, сравнительный анализ образовательных практик, а также эмпирические методы: наблюдение, анкетирование, педагогический эксперимент и статистическую обработку полученных данных.

ОБСУЖДЕНИЕ. В «Концепции развития системы высшего образования Узбекистана до 2030 года», утверждённой Указом Президента №УП–5847 от 8 октября 2019 года, указано, что модернизация образовательного процесса

невозможна без внедрения интерактивных методов, которые способствуют развитию у студентов ключевых компетенций XXI века [2].

Интерактивные тренажёры представляют собой цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие активное вовлечение обучающихся в процесс освоения языкового материала посредством выполнения разнообразных заданий, моделирующих реальные коммуникативные ситуации. Их использование позволяет реализовать принципы индивидуализации и дифференциации обучения, обеспечить оперативную обратную связь и создать условия для формирования устойчивой учебной мотивации. В образовательной практике Узбекистана данные инструменты начинают занимать всё более значимое место, постепенно интегрируясь в традиционные модели обучения и трансформируя их в смешанные форматы.

Анализ опыта внедрения интерактивных тренажёров в учебных заведениях Узбекистана показывает, что данный процесс носит поэтапный и системный характер. На начальном этапе цифровые ресурсы используются преимущественно как вспомогательные средства, дополняющие традиционные учебные материалы. Преподаватели включают отдельные элементы интерактивных заданий в структуру занятий, применяя их для закрепления изученного материала и контроля знаний. На данном этапе основное внимание уделяется освоению самих инструментов как преподавателями, так и обучающимися, формированию базовых навыков работы в цифровой среде.

С течением времени происходит переход к более глубокой интеграции интерактивных тренажёров в образовательный процесс. Они начинают использоваться не эпизодически, а систематически, становясь неотъемлемой частью учебной программы. В частности, в ряде высших учебных заведений внедряются элементы смешанного обучения, предполагающие сочетание аудиторной работы с регулярной самостоятельной деятельностью студентов в онлайн-среде. В рамках данной модели обучающиеся выполняют задания в интерактивных тренажёрах во внеаудиторное время, а результаты их работы учитываются при оценивании.

Особое место в практике внедрения занимают как локальные, так и международные цифровые платформы. Среди локальных решений можно выделить IZI Study, который ориентирован на пользователей, для которых родным языком является узбекский или русский. Данный тренажёр позволяет осваивать грамматические и лексические аспекты иностранных языков с опорой на родной язык, что существенно облегчает процесс обучения на начальных этапах. В свою очередь, национальная образовательная платформа UZacademy предоставляет структурированные курсы, включающие теоретические материалы, тестовые задания и элементы интерактивного обучения.

Наряду с локальными разработками, в образовательном процессе широко используются международные тренажёры, такие как Duolingo и Memrise. Их популярность обусловлена высоким уровнем геймификации, разнообразием

заданий и возможностью адаптации к индивидуальным особенностям обучающихся. Так, Duolingo активно используется для формирования базовых навыков и поддержания регулярности занятий благодаря системе поощрений и ежедневных заданий. Memrise, в свою очередь, ориентирован на развитие навыков аудирования и расширение словарного запаса за счёт использования аутентичных видеоматериалов с участием носителей языка.

Практика показывает, что использование интерактивных тренажёров способствует повышению эффективности обучения по ряду направлений. Наиболее эффективной представляется модель, основанная на комбинировании различных типов ресурсов. Локальные тренажёры, такие как IZI Study, обеспечивают доступность и понятность материала, тогда как международные платформы, включая Duolingo и Memrise, предоставляют широкий спектр интерактивных возможностей и способствуют развитию коммуникативных навыков. Дополнение данной системы образовательными платформами, такими как Uzacademy, позволяет обеспечить структурированность и системность обучения. Классификацию интерактивных тренажёров языковой направленности, использованные в данном исследовании проанализирована в виде таблицы (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Платформы интерактивных тренажёров по изучению языков и их характеристики

Название платформы	Ключевые преимущества	Типы упражнений	Особенности обучения	Рекомендуемые условия использования	Целевая аудитория (Inferred)
Duolingo	Геймификация, доступность, удобство использования, мгновенная оценка, индивидуализация	Аудирование, чтение, письмо, разговорная практика	Немедленная обратная связь, подробная статистика прогресса, адаптация под индивидуальный темп и уровень сложности	Регулярность занятий, контроль и поддержка преподавателя, создание условий для самостоятельной работы	Широкий круг пользователей; начинающие и продолжающие, изучающие языки самостоятельно или с учителем
Rosetta Stone	Признание пользователей, комплексное	Аудирование, чтение, письмо,	Индивидуализация уровня сложности,	Систематические занятия,	Пользователи, предпочитают

	развитие навыков, геймификация	разговорная практика	мгновенная обратная связь и оценка результатов	поддержка учителя, активная самостоятельная работа	глубокого погружения в языковую среду
Memrise	Игровая форма обучения, доступность (онлайн), высокая эффективность запоминания, простота интерфейса	Аудирование, чтение, письмо, разговорная практика	Мгновенная обратная связь, индивидуальный темп обучения, статистика успехов и прогресса	Соответствие упражнениям и целям обучения, регулярность тренировок, наличие доступа к цифровым устройствам	Люди, стремящиеся к быстрому и эффективному запоминанию лексики через игровые механики
Babbel	Высокие результаты, простота интерфейса, разнообразие заданий, мобильность	Аудирование, чтение, письмо, разговорная практика	Адаптация к способностям учащегося, немедленный контроль правильности выполнения заданий	Регулярность занятий, сопровождение педагога, выбор программы в соответствии с уровнем знаний	Взрослые пользователи и студенты, ориентированные на развитие практических языковых навыков
IZI Study	слабее геймификация, чем у западных аналогов	интерактивные упражнения + карточки, диалоги и аудирование, постепенное закрепление знаний	адаптирован под узбекских пользователей, простой интерфейс, работает как полноценный тренажёр	Систематические занятия, поддержка учителя, активная самостоятельная работа	Начинающим (A1–B1) тем, кто учится «с нуля» на родном языке
Uzacademy	меньше	курсы по	структурирован	Систематическая	студентам и

	«игровых» упражнений	уровням CEFR (A1–C1), видео + задания + практика, мультимедийн ые уроки	ное обучение, бесплатный доступ, академическая база	ческие занятия, поддержка учителя, активная самостоят ельная работа	преподавате лям, системному обучению
--	-------------------------	---	---	--	---

РЕЗУЛЬТАТЫ. В ходе данного анализа была разработана и реализована экспериментальная модель смешанного обучения, основанная на систематическом применении таких цифровых ресурсов, как IZI Study, Duolingo, Memrise, а также образовательной платформы Uzacademy.

Эксперимент проводился на базе высшего учебного заведения в течение одного учебного семестра (15 недель). В исследовании приняли участие 60 студентов 1–2 курсов неязыковых специальностей, изучающих английский и русский языки. Все участники были разделены на две группы: контрольную (30 человек) и экспериментальную (30 человек). Формирование групп осуществлялось с учётом приблизительно равного исходного уровня языковой подготовки, что было подтверждено результатами входного тестирования.

Обучение в контрольной группе осуществлялось в рамках традиционной модели, включающей аудиторные занятия, выполнение домашних заданий и работу с печатными и электронными учебными материалами. В экспериментальной группе была реализована модель смешанного обучения, предполагающая сочетание аудиторных занятий с регулярной самостоятельной работой студентов в интерактивных онлайн-тренажёрах. В частности, студентам было рекомендовано использовать Duolingo для ежедневной тренировки базовых языковых навыков в формате микрообучения, Memrise – для развития навыков аудирования и расширения словарного запаса на основе аутентичных видеоматериалов, а IZI Study – для углублённого освоения грамматических структур с опорой на родной язык. Дополнительно использовалась платформа Uzacademy, на которой размещались теоретические материалы, контрольные задания и тесты.

Организация учебного процесса в экспериментальной группе строилась по принципу интеграции цифровых и традиционных форм обучения. Аудиторные занятия были ориентированы на развитие коммуникативных навыков, выполнение групповых и парных заданий, обсуждение проблемных ситуаций и закрепление изученного материала. Онлайн-тренажёры использовались преимущественно во внеаудиторное время и выполняли функцию индивидуализированной практики. При этом преподаватель осуществлял регулярный мониторинг активности студентов, анализируя их результаты в приложениях и предоставляя обратную связь.

Методический аппарат исследования включал комплекс количественных и качественных методов. К числу количественных методов относились тестирование, анкетирование, анализ статистических данных, полученных из цифровых платформ. Качественные методы включали наблюдение, интервьюирование студентов и преподавателей, а также анализ учебной деятельности обучающихся. В качестве основных критериев оценки эффективности были выделены: уровень усвояемости лексических и грамматических знаний, развитие навыков аудирования и чтения, уровень учебной мотивации, а также степень сформированности навыков самостоятельной работы.

Входное тестирование показало, что средний уровень владения языком у студентов обеих групп соответствовал уровню A2 по общеевропейской шкале CEFR. При этом различия между группами были статистически незначимыми, что позволило считать их сопоставимыми. В течение семестра студенты экспериментальной группы выполняли задания в онлайн-тренажёрах не менее 20-25 минут в день, что обеспечивало регулярное повторение и закрепление материала. Особое внимание уделялось формированию устойчивой учебной привычки (learning habit), что достигалось, в частности, за счёт геймифицированных элементов Duolingo (система баллов, уровней, «стрик»), стимулирующих ежедневную активность.

Промежуточные наблюдения показали, что студенты экспериментальной группы демонстрируют более высокий уровень вовлечённости в учебный процесс. Они чаще выполняли дополнительные задания, проявляли инициативу в выборе учебных материалов и более активно участвовали в аудиторных занятиях. В интервью студенты отмечали, что использование тренажёров делает процесс обучения более интересным и менее формализованным, а также позволяет им самостоятельно контролировать темп и объём изучаемого материала.

Особое значение имело использование Memrise, поскольку данный тренажёр предоставляет доступ к аутентичным видеоматериалам с участием носителей языка, что способствует развитию навыков восприятия речи в естественных условиях. Это позволило существенно повысить показатели по аудированию, которые традиционно являются наиболее проблемными для обучающихся. В свою очередь, IZI Study оказался эффективным инструментом для объяснения сложных грамматических явлений, так как опирается на родной язык студентов и учитывает особенности их языкового мышления.

Итоговое тестирование, проведённое по завершении эксперимента, выявило значительные различия между контрольной и экспериментальной группами. В экспериментальной группе наблюдался более высокий прирост по всем видам речевой деятельности. Особенно заметные изменения были зафиксированы в области лексики и аудирования, что объясняется регулярной практикой и использованием аутентичных материалов. Средний общий балл в экспериментальной группе увеличился с 52 до 73 баллов (на 21 пункт), тогда как в контрольной группе – с 53 до 61 балла (на 8 пунктов).

Кроме того, результаты анкетирования показали значительное повышение уровня учебной мотивации у студентов экспериментальной группы. Если на начальном этапе только 57% студентов демонстрировали высокий уровень мотивации, то по завершении эксперимента этот показатель достиг 77%. Также увеличилась регулярность самостоятельной работы: доля студентов, систематически выполняющих задания, возросла с 60% до 82%. Все статистические данные отражены в таблице 2.

Таблица 2.

Статистические результаты эксперимента

Показатель	Контрольн ая группа (до)	Контрольн ая группа (после)	Экспериментальн ая группа (до)	Экспериментальн ая группа (после)
Лексика (средний балл /100)	52	61	51	74
Грамматика (средний балл /100)	55	63	54	72
Аудировани е (средний балл /100)	48	56	47	73
Чтение (средний балл /100)	57	64	56	70
Уровень мотивации (%)	58%	63%	57%	77%
Регулярнос ть занятий (%)	62%	66%	60%	82%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о высокой эффективности внедрения интерактивных онлайн-тренажёров в образовательный процесс в рамках смешанного обучения. Их использование способствует не только улучшению количественных показателей успеваемости, но и формированию качественно новых характеристик учебной деятельности. В частности, у студентов развивается способность к самостоятельному планированию обучения, повышается уровень ответственности за результаты своей деятельности, формируется устойчивая внутренняя мотивация. Таким образом, проведённый эксперимент подтверждает целесообразность интеграции интерактивных языковых тренажёров в систему высшего образования.

Наиболее эффективной представляется комбинированная модель, сочетающая международные геймифицированные платформы (такие как Duolingo и Memrise) с локальными образовательными ресурсами (например, IZI Study и Uzacademy), что позволяет учитывать, как глобальные тенденции цифрового обучения, так и национально-культурные особенности обучающихся.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Речь Президента Республики Узбекистан на видеоселекторном совещании по вопросам ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта в систему государственного управления, отрасли экономики и регионы страны. 21 октября 2025 год. <https://president.uz/ru/lists/view/8582>
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 08.10.2019 г. № УП-5847 <https://lex.uz/ru/docs/4545887>.
3. Дейнеко А. С. Интерактивные методы обучения иностранным языкам. – М.: Флинта, 2020.
4. Мелконян А. А. Инновационные методы преподавания иностранных языков. – М.: Просвещение, 2022.
5. Рахмонов А. Б. Интерактивные технологии обучения: возможности и преимущества //European Scientific Conference. – 2018. – С. 241-243.
6. Рахмонов А. Современные педагогические технологии обучения иностранным языкам. – Ташкент: Фан, 2022.
7. Хиневич Е. С. Электронные образовательные ресурсы в обучении языкам. – М.: Инфра-М, 2021.
8. Шапошникова С. Н. Цифровые образовательные ресурсы в обучении языкам. – СПб.: Питер, 2021.